

Опыт и перспективы развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования

Федченко А. А.^{1, *}, Борисова Л. И.²

¹ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

* e-mail: faa1711@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9450-3498

² Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе, Республика Таджикистан)

РЕФЕРАТ

Статья посвящена анализу российско-таджикского сотрудничества в сфере образования и обобщению результатов исследований российских и зарубежных ученых для формирования позиции, подтверждающей важность интеграции деятельности образовательных организаций, что является предпосылкой повышения человеческого потенциала как базовой составляющей социально-экономического развития общества. Предложен комплекс мероприятий, ориентированных на развитие Российско-Таджикского (Славянского) университета, сформирован вектор российско-таджикского сотрудничества в сфере образования.

Цель. На основе изучения многолетнего опыта взаимодействия в сфере образования между Россией и Республикой Таджикистан и особенностей новой экономической реальности выявить наиболее адекватные современности формы международного сотрудничества, обосновав вектор их трансформации.

Задачи. Изучить истоки формирования и проанализировать реальность научно-образовательного взаимодействия между Россией и Таджикистаном. Обобщить и оценить опыт сотрудничества Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ) с российскими вузами. Обосновать наиболее адекватные современной экономической реальности формы международного сотрудничества в сфере образования и выявить вектор их дальнейшего развития в Республике Таджикистан.

Методология. В исследовании применены: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнения и группировки, эволюционный и исторический подходы.

Результаты. Исследование показало, что российско-таджикское сотрудничество в сфере образования имеет глубокие корни, базирующиеся на многолетней законодательной базе, что позволяет реально оценивать сложившиеся взаимоотношения между Россией и Республикой Таджикистан и выявлять перспективы их развития. Обобщение и адаптация имеющегося опыта позволили сформировать аргументированные позиции, способствующие повышению научно-образовательного уровня и улучшению профессиональных компетенций обучаемого состава, что направлено на социально-экономическое развитие двух дружественных стран. Проведенное исследование позволило сформировать следующие элементы научной новизны и практической значимости: теоретическая новизна состоит в обосновании необходимости интеграции деятельности образовательных организаций и выделении организационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной на знаниях, в качестве предпочтительной в нестабильной социально-экономической среде; практическая значимость состоит в том, что предложен комплекс мероприятий, ориентированных на развитие РТСУ, и сформирован вектор развития образовательных организаций в условиях их международной интеграции.

Выводы. Научно-образовательное сотрудничество между Россией и Таджикистаном взаимовыгодно для каждой из сторон. Оценка сложившейся ситуации и обоснование предложений

по дальнейшему развитию взаимосвязей между этими странами позволили выявить вектор их трансформаций. Для России и Таджикистана важна связь образования с изменениями, происходящими в каждой из стран. Поскольку эти изменения динамичны, то существенная роль должна отводиться непрерывному профессиональному образованию. Для более эффективной реализации непрерывного профессионального образования необходима работа по профориентации, что хорошо сочетается с дуальной системой образования, предусматривающей тесное сотрудничество с компаниями, а также развитие дополнительного профессионального образования, активно реагирующего на изменения рынка труда. Достижение положительных результатов возможно только в условиях активного развития современных компьютерных технологий, предусматривающих интерактивность, визуализацию, использование кейс-стадий, мини-исследований, проектной работы, а также возможность гибридного обучения. При таком подходе возрастает качество комплексных междисциплинарных исследований и разработок. Рекомендуется формирование организационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной на знаниях, являющейся предпочтительной в нестабильной социально-экономической среде. Основой реализации предложений по дальнейшему развитию научно-образовательных взаимосвязей между Россией и Таджикистаном является социальное партнерство как инструмент регулирования социально-трудовых отношений.

Ключевые слова: международные отношения, сфера образования, особенности сотрудничества, перспективы трансформации высшего образования, Республика Таджикистан

Для цитирования: Федченко А. А., Борисова Л. И. Опыт и перспективы развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 48–59.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-48-59>. EDN: BISYWJ

Experience and Prospects for the Development of Russian-Tajik Cooperation in the Field of Education

Anna A. Fedchenko^{a, *}, Lyubov I. Borisova^b

^a Financial University at Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

* e-mail: faa1711@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9450-3498

^b Russian-Tajik (Slavic) University, Dushanbe, Republic of Tajikistan

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of Russian-Tajik cooperation in the field of education and summarizing the results of research by Russian and foreign scientists to form a position confirming the importance of integrating the activities of educational organizations, which is a prerequisite for increasing human potential as the basic component of the socio-economic development of society. A set of measures focused on the development of the Russian-Tajik (Slavic) University was proposed, a vector of Russian-Tajik cooperation in the field of education was formed.

Aim. Based on the study of many years of experience in interaction in the field of education between Russia and the Republic of Tajikistan and the features of the new economic reality, identify the most adequate forms of international cooperation, justifying the vector of their transformation.

Tasks. Study the origins of the formation and analyze the reality of scientific and educational interaction between Russia and Tajikistan. Summarize and evaluate the experience of cooperation between the Russian-Tajik (Slavic) University and Russian universities. Justify the most adequate forms of international cooperation in the field of education and identify the vector of their further development in the Republic of Tajikistan.

Methods. The study applied: analysis and synthesis, induction and deduction, comparisons and grouping, evolutionary and historical approaches.

Results. The study showed that Russian-Tajik cooperation in the field of education has deep roots based on a long-term legislative framework, which makes it possible to really assess the existing relations between Russia and the Republic of Tajikistan and identify the prospects for their development. The generalization and adaptation of the existing experience made it possible to form reasoned positions that contribute to improving the scientific and educational level and improving the professional competencies of the trained staff, which is aimed at the socio-economic development of the two friendly countries. The study made it possible to form the following elements of scientific novelty and practical significance. Theoretical novelty consists in justifying the need to integrate the activities of educational organizations and allocating the organizational structure of an educational organization by type of organization based on knowledge as preferable in an unstable socio-economic environment. Practical significance lies in the fact that a set of measures focused on the development of RTSU is proposed and a vector for the development of educational organizations is formed in the context of their international integration.

Conclusions. Scientific and educational cooperation: between Russia and Tajikistan is mutually beneficial for each of the parties. Assessment of the current situation and justification of proposals for the further development of relations between these countries made it possible to identify the vector of their transformations. For Russia and Tajikistan, the connection of education with the changes taking place in each of the countries is important. Since these changes are dynamic, continuous vocational education should play a significant role. For more effective implementation of continuing vocational education, work on career guidance is necessary, which is well combined with a dual education system that provides for close cooperation with companies, as well as the development of additional vocational education that actively responds to changes in the labor market. Positive results can be achieved only in the context of the active development of modern computer technologies, providing for interactivity, visualization, the use of case studies, mini-research, design work, as well as the possibility of hybrid learning. With this approach, the quality of comprehensive interdisciplinary research and development increases. It is recommended to form an organizational structure of an educational organization according to the type of organization based on knowledge, which is preferable in an unstable socio-economic environment. The basis for the implementation of proposals for the further development of scientific and educational relations between Russia and Tajikistan is social partnership, as an instrument for regulating social and labor relations.

Keywords: international relations, education sector, features of cooperation, prospects for transformation of higher education, Republic of Tajikistan

For citing: Fedchenko A. A., Borisova L. I. Experience and Prospects for the Development of Russian-Tajik Cooperation in the Field of Education // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 48–59. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-48-59>. EDN: B1SYWJ

Введение

Трансформационные процессы в современном мире и новая экономическая реальность требуют всестороннего осмысления имеющегося опыта, сложившейся ситуации и перспектив развития научно-образовательного сотрудничества со всеми участниками этого процесса, важнейшими среди которых являются Россия и Таджикистан. Международный и российский опыт сотрудничества в сфере высшего образования представлен как в ряде российских, так и таджикских источников. Одни российские авторы акцентировали внимание на необходимости перестройки российского образования в соответствии с глобальными и национальными вызовами [10; 13; 15], другие раскрывали задачи высшего образования и подчеркивали роль университетов в их решении [6; 7], третьи рассматривали наиболее эффективные

в современных условиях формы образовательного процесса, такие как гибридное обучение [2] и дополнительное профессиональное образование [12]. В таджикских источниках в большей степени уделяется внимание прикладным аспектам образования, способствующим повышению уровня использования человеческих ресурсов [1; 3], а также улучшению ситуации на рынках Республики Таджикистан [5; 8]. Исследования зарубежных авторов свидетельствуют о повышении внимания к вопросам образования. В частности, согласно полученным ими результатам по состоянию на 2021 г., исследования по обеспечению качества высшего образования распространились в половине стран мира [17].

Формат международного сотрудничества формируется с опорой на законодательную базу. Так, в соответствии со ст. 3 Закона об образовании в Российской Федерации одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является «создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе». В рамках нашего исследования важным также является соблюдение принципа обеспечения «права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека»¹.

В законодательной базе Российской Федерации и Таджикистана неоднократно обращается внимание на необходимость повышения уровня человеческого потенциала, что непосредственно связывается с высшим образованием. Так, в соответствии с Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. важная роль уделяется развитию человеческого потенциала на основе обеспечения равенства и доступности образования, улучшения качества на всех уровнях образования (с. 42)².

Мы полностью разделяем позицию авторов, связывающих проблемы формирования адекватного современной экономической ситуации рынка труда и обеспечения единства образовательного пространства «в ситуации, когда ФГОСы ограничиваются формулировкой компетенций, а индикаторы достижения, результаты обучения каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно» [13, с. 343]. Эта проблема становится еще более острой в условиях взаимодействия вузов, находящихся в РФ и в Республике Таджикистан. Таким образом, изучение литературных источников и законодательной базы позволило обосновать необходимость интеграции деятельности образовательных организаций, что позиционируется как теоретическая новизна исследования.

Истоки и реальность формирования научно-образовательного взаимодействия между Россией и Республикой Таджикистан

Между Россией и получившей государственную независимость Республикой Таджикистан сразу сложились дружеские связи. Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 г.³

В настоящее время укрепление этих отношений обусловлено важностью улучшения демографической ситуации в России, чему способствует миграционная политика этих стран, связанная с положительной динамикой городского и сельского населения в Республике Таджикистан (рис. 1).

В соответствии с рис. 1 для Таджикистана характерны высокие темпы роста населения, прежде всего сельского. Поскольку ежегодный прирост населения в трудоспособном возрасте значительно превышает прирост числа рабочих мест в экономике, Таджикистан является трудоизбыточной страной — «донором» трудовой миграции для других стран, в первую очередь для России, что подтверждает важность

¹ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 04.08.2023. Действует с 01.09.2023) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Контур Норматив. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=455158&ysclid=lompckn6gb232980873> (дата обращения: 14.11.2023).

² Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 14.11.2023).

³ Межгосударственные отношения России и Таджикистана [Электронный ресурс] // РИА Новости. 28.06.2022. URL: <https://ria.ru/20220628/otnosheniya-1798439541.html> (дата обращения: 18.11.2023).

и взаимовыгодность сотрудничества. Треть валового внутреннего продукта страны — это переводы трудовых мигрантов из-за рубежа. При этом динамика валового внутреннего продукта в целом и в расчете на душу населения отличается неустойчивостью, что свидетельствует о наличии ряда проблем и необходимости их решения. Так, валовый внутренний продукт в расчете на душу населения в последние годы несколько возрос, но не достиг прежнего уровня (рис. 2).

Рис. 1. Динамика городского и сельского населения в Республике Таджикистан

Fig. 1. Dynamics of urban and rural population in the Republic of Tajikistan

Источник: Таджикистан. Data Commons. Place Explorer [Электронный ресурс]. URL: https://datacommons.org/place/country/TJK?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=ru (дата обращения: 23.02.2024)

Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта на душу населения в Республике Таджикистан

Fig. 2. Dynamics of gross domestic product per capita in the Republic of Tajikistan

Источник: Таджикистан. Data Commons. Place Explorer [Электронный ресурс]. URL: https://datacommons.org/place/country/TJK?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=ru (дата обращения: 23.02.2024)

Такое положение вызвано тем, что после объявления независимости в 1991 г. Таджикистан пережил десятилетний период экономического спада, в течение которого объем ВВП не превышал 2 млрд долл.

С 2000 г. до 2014 г. происходил ускоряющийся рост экономики, но после 2014 г. наблюдается период экономической нестабильности. В настоящее время реализуется «Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021–2025 гг.», ориентированная на ускоренное развитие страны.

В результате взаимодействия Россия помогла Таджикистану отстоять демократические ценности и сформировать взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, одной из которых является научно-образовательная. Развитие этой формы сотрудничества связано с тем, что существенной проблемой Республики Таджикистан является недостаток высококвалифицированных кадров. Российская Федерация активно способствует ее решению. Это проявляется в ежегодном выделении квот для обучения в российских вузах.

Наиболее востребованными вузами для таджикской молодежи являются РУДН и Казанский федеральный университет. В качестве положительного результата сотрудничества необходимо отметить открытие в Таджикистане трех филиалов российских вузов: Национального исследовательского технологического университета, Национального исследовательского университета и Российско-Таджикского (Славянского) университета. Спектр востребованных специальностей весьма широк. Среди них «юриспруденция», «менеджмент» и «международные отношения», создающие почву для успешного международного сотрудничества.

Количество таджикских студентов, обучающихся в вузах РФ, неуклонно и постоянно растет. «В 2023 году в российских вузах обучалось свыше 28 тыс. граждан Таджикистана, годом ранее было 23 тыс., годовой прирост составил 22%, и, я думаю, это не предел», — сказал посол РФ в Таджикистане С. Григорьев¹.

В соответствии с законодательной базой Республики Таджикистан языковая политика этого государства нацелена на активное продвижение русского языка, что нашло отражение в «Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года» (Постановление Правительства РТ № 438 от 30 августа 2019 года)². В соответствии с данной политикой в одиннадцати вузах Таджикистана имеются факультеты или отделения русской филологии и во всех вузах существуют группы с русским языком обучения, а в неязыковых группах обучение русскому языку ведется в течение одного или двух семестров. В рамках программы «Российский учитель за рубежом» для работы в 2023/2024 учебном году в Таджикистан прибыли 66 преподавателей из России. Российский педагогический состав призван поднять уровень образования в Худжанде, Исфаре и Канибадаме.

В сфере высшего образования сотрудничество осуществляется весьма активно, поскольку «Таджикистан — единственная на постсоветском пространстве республика, которая сохранила российскую систему подготовки научных кадров. В Высшей аттестационной комиссии РФ зарегистрированы более 20 диссертационных советов вузов и научных учреждений Республики Таджикистан, из них 4 объединенных совета. В этих советах можно защитить научные работы по 37 специальностям: физике, математике, химии, технике, медицине, филологии, истории, философии, основам законодательства, политологии, педагогике, экономике и другим»³. Взаимодействие вузов находит все более четкое проявление, выражающееся в создании таких форм, как совместный Российско-Таджикский (Славянский) университет, филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский энергетический институт, Национальный исследовательский технологический университет. Наиболее подробно опыт взаимодействия российских и таджикских вузов рассмотрен нами на примере Российско-Таджикского (Славянского) университета.

¹ Число таджикских студентов в российских вузах за год выросло на 22% [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/obschestvo/17800323> (дата обращения: 17.11.2023).

² Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 августа 2019 года № 438 «О Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32573267&show_di=1#sub_id=0 (дата обращения: 17.11.2023).

³ Образование в Таджикистане: интеграция в мировое сообщество [Электронный ресурс] // Бизнес России. 19.12.2016. URL: <https://glavportal.com/materials/obrazovanie-v-tadzhikistane-integraciya-v-mirovooe-soobshhestvo/?ysclid=lp2kciw15z848307292> (дата обращения: 17.11.2023).

Опыт сотрудничества Российско-Таджикского (Славянского) университета с российскими вузами

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (РТСУ) создано в г. Душанбе в 1996 г. Данный университет является одним из хранителей русского языка и культуры. В его стенах поддерживается культура общения на русском языке, в т. ч. действуют соответствующие курсы для различных слоев населения. Преподаватели отделения русской филологии неоднократно проводили в городах Худжанд, Бохтар, Куляб, Рашт олимпиады и фестивали русского языка и культуры.

С момента возникновения вуза в нем был открыт Центр культуры, направление деятельности которого заключается в организации выставок, творческих конкурсов, традиционных русских празднеств, таких как масленица, с целью знакомства с многогранной традиционной и современной русской культурой. Визитной карточкой РТСУ является ансамбль «Славяне», действующий при Центре культуры, фольклорный коллектив которого популяризирует песни славянских народов.

РТСУ поддерживается идея поликультурного и многоязычного мира, так как регион отличается пестрым в национальном отношении населением. Достижение этого возможно на базе широкого международного сотрудничества, в том числе с признанными авторитетными университетами, поэтому РТСУ развивает связи с ведущими российскими и зарубежными вузами, научно-исследовательскими институтами и организациями. Так, в настоящее время реализуется академический обмен в рамках Университета ШОС и Сетевого университета СНГ. Кроме того, РТСУ имеет 135 соглашений с зарубежными университетами и другими научно-образовательными структурами России и странами СНГ. В 2023 г. по направлению академической мобильности студентов и преподавателей реализуется 31 соглашение с вузами.

Научно-исследовательская деятельность в РТСУ в последние годы направлена на формирование собственных кадров высокого уровня квалификации. В РТСУ в 2023 г. был открыт Научно-исследовательский институт, при котором функционируют научные лаборатории: учебно-научная лаборатория «Этнокультурология и социокультурные исследования», научно-исследовательская лаборатория «Междисциплинарные прикладные исследования», научная лаборатория «Фотоника и нелинейная спектроскопия». Исходя из названий лабораторий можно заключить, что Институт открыт для совместных исследований и новых предложений.

Реализация научных исследований проявлялась также в конференциях.

В 2023 г. в университете проведены следующие международные научные конференции:

- Международная научно-практическая конференция «Стратегии и тренды развития журналистики, филологии и лингводидактики», посвященная Году русского языка (октябрь, 2023 г.);
- Международная научно-практическая конференция «Лигвистика XXI века: проблемы, перспективы, инновационные направления» (ноябрь, 2023 г.);
- Международная научно-практическая конференция «Национальные интересы и политика безопасности государств Центральной Евразии в условиях микрополитических перемен» (декабрь, 2023 г.).

Таким образом, образовательная деятельность в университете тесно связана с научно-исследовательской работой и можно констатировать, что сейчас в РТСУ активно формируется современный научно-образовательный комплекс, который нацелен на решение актуальных задач подготовки квалифицированных кадров для нужд Республики Таджикистан.

Дальнейшему развитию РТСУ будет способствовать решение ряда проблем, среди которых в качестве основных считаем целесообразным выделить следующие. РТСУ имеет ограниченный бюджет, что не позволяет университету поддерживать исследовательскую деятельность, обучение и стажировки научно-педагогических работников в российских университетах. При этом исследователи из РТСУ не могут принимать участие в конкурсах российских фондов, получать научные гранты, так как по условиям конкурсов участвовать могут только вузы, которые находятся на территории РФ. Положение усугубля-

ется ограниченным доступом к интернету в РТСУ, что является значительным барьером для развития цифровых образовательных технологий и онлайн-обучения¹.

На основе исследования опыта сотрудничества Российско-Таджикского (Славянского) университета с российскими вузами наряду с общими рекомендациями, касающимися необходимости продолжения и развития рассмотренных выше научно-образовательных направлений, считаем целесообразным выделить в качестве ключевых:

- реализацию сетевой формы обучения;
- повышение мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава;
- открытие новых востребованных на рынке труда направлений подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Таким образом, исследование опыта сотрудничества РТСУ с российскими вузами и предложенный комплекс мероприятий, ориентированных на развитие РТСУ, характеризуют практическую значимость проведенного исследования.

Выявление вектора развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования: заключение

Российско-таджикское сотрудничество в сфере образования встраивается в систему социально-экономических, технологических и культурных преобразований. В этой связи, на наш взгляд, вектор развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования будут формировать следующие позиции.

1. Для Республики Таджикистан в текущем десятилетии будет актуальным развитие энергетики, промышленности (пищевой, легкой, химической и фармацевтической), цветной и черной металлургии, производства строительных материалов, машиностроения, агропромышленного комплекса, сферы услуг (включая туризм). Это коррелирует с направлениями развития Российской Федерации, поэтому сотрудничество в сфере образования способствует достижению намеченных целей. Для развития научного потенциала таджикских университетов необходимо усиливать их сотрудничество с ведущими российскими университетами, с институтами Таджикской и Российской академий наук, что предусмотрено Национальной стратегией 2030².

2. Поскольку ключевой проблемой для Республики Таджикистан в ближайшие десять лет будет диспропорция между скоростью роста численности трудоспособного населения и скоростью прироста количества рабочих мест, вузы страны должны развертывать ориентированное на происходящие изменения образование как значимый компонент экономического, естественнонаучного, гуманитарного образования. Это, в свою очередь, предполагает непрерывное профессиональное образование. При развитии международного сотрудничества в сфере высшего образования, на наш взгляд, важно обратить внимание на дополнительное профессиональное образование, что подчеркивается как российскими, так и зарубежными авторами [12; 16]. По нашему мнению, такая форма образовательного процесса способствует повышению конкурентоспособности ее участников на рынке труда, что очень важно в условиях высокой степени неопределенности социально-экономических процессов.

3. Важнейшим направлением развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования является работа по профориентации, примером которой служит запущенный в филиале Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе с 14.09.2023 концептуально новый формат профориентации, который позволяет будущим абитуриентам осознанно подойти к выбору вуза и, соответственно, к будущей профессии и не зависеть в этом вопросе от социальных стереотипов.

¹ Российско-Таджикский (Славянский) университет: ситуация, проблемы и перспективы : Аналитический доклад / под ред. В. С. Ефимова. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2023 [Электронный ресурс]. URL: http://foresight.sfu-kras.ru/sites/foresight.sfu-kras.ru/files/_Analiticheskiy_doklad_RTSU_-_situaciya_problemy_i_perspektivy_2023.pdf (дата обращения: 24.02.2024).

² Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://medi.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf (дата обращения: 18.11.2023).

4. Выпускники таджикских вузов должны быть способны создавать рабочие места в экономике страны, что требует развития предпринимательских компетенций, в т. ч. за счет создания новых научно-образовательных и предпринимательских структур в составе университетов с новыми кадрами, которые смогут инициировать развитие предпринимательского образования. Этому способствует дуальная система образования, предусматривающая тесное сотрудничество с компаниями в рамках закрепления теоретических знаний в реальной практике, вовлечение студентов в НИР на производстве и создание условий для будущего трудоустройства.

5. Развитие современных компьютерных технологий требует использования новых инструментов, форм и методов в процессе обучения, таких как интерактивность, визуализация, кейс-стади, мини-исследования, проектная работа и др. При взаимодействии вузов, находящихся в разных странах, конструктивным представляется рассмотрение гибридного обучения, предполагающего синхронизацию аудиторного и дистанционного форматов общения. Эффективность такого обучения была подтверждена результатами исследования коллектива авторов, которые провели глубинное интервью с представителями 14 российских и зарубежных университетов [2]. По результатам этого исследования был сделан вывод, что особая роль должна быть отведена гибкому гибриднему формату HyFlex, предусматривающему возможность выбора способа освоения образовательного материала. Разделяя эту позицию, мы считаем, что использование такого подхода приведет к повышению комфортности и результативности образовательной среды.

6. Международное сотрудничество должно быть ориентировано на комплексные междисциплинарные исследования и разработки на стыке таких областей, как правоведение, социология, культурология, менеджмент и др. С учетом этого необходимо выстраивать научно-педагогические взаимоотношения, учитывая то, что для Таджикистана актуален целый ряд экологических проблем, связанных с сохранением природной среды, биоразнообразия, качества воды, с предотвращением деградации почв, ликвидацией накопленных промышленных отходов и др.

7. Для современных образовательных организаций важно обоснованно подходить к выбору организационной структуры, оптимально учитывающей специфику их деятельности, что очень важно для адаптации к воздействию изменяющихся факторов внешней среды. Основой для этого, на наш взгляд, является обоснованный выбор современного типа организационной структуры [9; 11; 14]. Изучение многообразия организационных структур (партиципативные, обучающиеся, сетевые, виртуальные, многомерные, адхократические, плоские, холакратические, гибридные, основанные на знаниях организации, и др.) позволило выделить, на наш взгляд, в качестве наиболее приемлемых, учитывающих особенности образовательной деятельности, организации, основанные на знаниях [9]. В них основное внимание фокусируется на создании и использовании интеллектуального капитала для достижения своих целей, активном применении информационных технологий и сетевых структур для обмена знаниями между своими сотрудниками, партнерами и клиентами. Организации, основанные на знаниях, способствуют развитию инноваций, созданию новых рабочих мест, что приводит к повышению эффективности функционирования экономики. Таким образом, в условиях нестабильной социально-экономической среды построение организационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной на знаниях, мы рассматриваем как теоретическое приращение.

8. Взаимодействие и координация деятельности таджикских ученых с российскими коллегами требуют усиления взаимосвязи с новыми условиями функционирования социально-трудовой сферы, адекватными социальной направленности развития. Основой такого взаимодействия является социальное партнерство, представляющее собой способ регулирования социально-трудовых отношений и согласования интересов наемных работников и работодателей посредством заключения коллективных договоров и соглашений. В качестве предпосылки для развития такого сотрудничества является объявление Советом СНГ 2023 г. Годом русского языка как межнационального, что в значительной степени определяется практической его реализацией в условиях активно развивающегося интеграционного процесса между странами.

Реализация обозначенных позиций будет способствовать подготовке квалифицированных кадров для рынков труда Таджикистана и России, открытию новых вузов РФ на территории Таджикистана и более активному изучению русского языка населением Таджикистана, интеграции научно-образовательного сообщества с целью развития российско-таджикского сотрудничества в сфере образования и повышения благосостояния населения двух дружественных стран. В результате будет сформирован вектор развития образовательных организаций в условиях их международной интеграции, что, на наш взгляд, имеет практическую значимость.

Таким образом, личный вклад авторов в развитие науки состоит в аргументации необходимости интегрирования деятельности образовательных организаций, что является предпосылкой повышения человеческого потенциала и базовой составляющей социально-экономического развития общества. Кроме того, в условиях нестабильной социально-экономической среды построение организационной структуры образовательной организации по типу организации, основанной на знаниях, мы также рассматриваем как элемент теоретической научной новизны. Личный вклад авторов в развитие прикладной науки состоит в разработке на основе исследования опыта сотрудничества РТСУ с российскими вузами комплекса мероприятий, ориентированных на развитие РТСУ, а также формировании вектора развития образовательных организаций в условиях их международной интеграции.

Литература

1. *Амонова Д. С.* Основы формирования и развития управления трудом как целостной системой // Социально-экономические проблемы совершенствования системы управления трудом в Республике Таджикистан : материалы науч.-практ. конф. Душанбе : ГУ «НИИ труда, миграции и занятости населения РТ»: ТоРус, 2013. С. 21–28.
2. *Баранников К. А., Ананин Д. П., Стрижун Н. Г.* [и др.] Гибридное обучение: российская и зарубежная практика // Вопросы образования. 2023. № 2. С. 33–69. DOI: 10.17323/1814-9545-2023-2-33-69. EDN: SBPTHD
3. *Ганиев Д. Т.* Современное состояние и уровень использования человеческих ресурсов Республики Таджикистан // Рынок труда. 2014. № 4 (23). С. 37–43.
4. Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе высшего образования : коллективная монография / отв. ред. Е. В. Караваева. М. : Геоинфо, 2018. 240 с. ISBN 978-5-9908493-8-9. EDN: YNNVVV
5. *Каримова И. Х., Хакимова Д. С.* Русский язык — язык межнационального общения в Республике Таджикистан // Вестник Академии образования Таджикистана. 2019. № 1 (30). С. 9–12. EDN: CFXTAV
6. *Кирьякова А. В., Каргапольцева Н. А., Белоновская И. Д., Дужников С. А.* Университет как среда инновационных взаимодействий // Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 8–9. С. 115–124. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-8-9-115-124. EDN: SZAQIA
7. *Ковалева Г. П.* Задачи российского образования в современных геополитических условиях // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2022. № 4 (48). С. 5–13. DOI: 10.54509/22203036_2022_4_5. EDN: ABQCHI
8. *Конькова А. А., Расулова Л. Н.* Диагностика мотивации персонала компании, функционирующей на инфокоммуникационном рынке РТ // Проблемы управления человеческим развитием и молодежь : материалы респ. науч.-практ. конф. (Душанбе, 26–27 апреля 2012 г.). Душанбе : Ирфон. 2012. С. 97–99.
9. *Лылова Е. В.* Современные типы организационных структур и возможности их адаптации в сфере государственного управления // Вестник РУДН. Сер.: Государственное и муниципальное управление. 2018. Т. 5. № 3. С. 305–317. DOI: 10.22363/2312-8313-2018-5-3-305-317. EDN: TRHLOT
10. *Мачхелян Г. Г.* Актуальные проблемы перестройки системы образования в современной России // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 47–60. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_4_47_60. EDN: EUYVW
11. Перспективные формы организаций и организационной деятельности : сборник докладов научно-практической конференции / под ред. А. А. Стриженко. Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. Барнаул, 2015. 268 с. EDN: UUQIYL
12. *Полевая М. В., Федченко А. А., Филимонова И. В., Вешкурова А. Б.* Роль дополнительного профессионального образования в обеспечении потребностей современного рынка труда [Электронный ресурс] // Вестник

евразийской науки. 2023. Т. 15. № 52. URL: <https://esj.today/PDF/28FAVN223.pdf> (дата обращения: 14.11.2023). EDN: MULFGT

13. *Разумова Т. О., Телешова И. Г.* Трансформация системы высшего образования: вызовы и перспективы // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 3. С. 338–349. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_3_338_349. EDN: GGKNRO
14. *Федорова И. Ю.* Новые организационно-правовые формы (типы) организаций в бюджетном секторе экономики // Путеводитель предпринимателя. 2013. № 17. С. 267–280. EDN: PVKGWF
15. *Яковлева Н. Г.* Российское образование: глобальные и национальные вызовы формированию человеческого потенциала // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 36–46. DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_3_36_46. EDN: GNWDCQ
16. *McGrath S.* Beyond aid Effectiveness: The Development of the South African Further Education and Training College Sector, 1994–2009 // International Journal of Educational Development. V. 30. No. 5, September 2010. P. 525–534.
17. *Bardakci S., Yilmaz Y., Avsaroglu M. D.* Global Diffusion of Quality Assurance Research in Higher Education: A Study on Collaboration and Concepts // Higher Education Research & Development. 2023. DOI: 10.1080/07294360.2023.2253157 [Electronic resource]. URL: <https://www.x-mol.net/paper/article/1700416670160146432> (accessed: 11.14.2023).

Об авторах:

Федченко Анна Александровна, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук;
e-mail: faa1711@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-9450-3498

Борисова Любовь Ивановна, доцент Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, Республика Таджикистан), кандидат экономических наук;
e-mail: lyubov@mail.ru

References

1. Amonova D. S. Fundamentals of the Formation and Development of Labor Management as an Integral System // Socio-economic Problems of Improving the Labor Management System in the Republic of Tajikistan : materials of the scientific and practical conference. Dushanbe : State Institution “Research Institute of Labor, Migration and Employment of the Population of the Republic of Tatarstan”: ToRus, 2013. P. 21–28. (In Russ.)
2. Barannikov K. A., Ananin D. P., Strikun N. G. [et al.] Hybrid Learning: Russian and International Practice // Educational Studies Moscow [Voprosy obrazovaniya]. 2023. No. 2. P. 33–69. (In Russ.) DOI: 10.17323/1814-9545-2023-2-33-69. EDN: SBPTHD
3. Ganiev D. T. Current State and Level of Use of Human Resources of the Republic of Tajikistan // Labor Market [Rynok truda]. 2014. No. 4 (23). P. 37–43. (In Russ.)
4. Researcher of the 21st century: Formation of Competencies in the Higher Education System Education : collective monograph / ed. by E. V. Karavaev. Moscow : Geoinfo, 2018. 240 p. ISBN 978-5-9908493-8-9. (In Russ.) EDN: YNNVVB
5. Karimova I. Kh., Hakimova D. S. Russian Language — Language of International Communication in the Republic of Tajikistan // Bulletin of the Academy of Education of Tajikistan [Vestnik Akademii obrazovaniya Tadzhiqistana]. 2019. No. 1 (30). P. 9–12. (In Russ.) EDN: CFXTAV
6. Kiryakova A. V., Kargapol'tseva N. A., Belonovskaya I. D., Duzhnikov S. A. University as an Environment of Innovative Interactions // Higher Education in Russia [Vyshee obrazovanie v Rossii]. 2021. V. 30. No. 8–9. P. 115–124. (In Russ.) DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-8-9-115-124. EDN: SZAQIA
7. Kovaleva G. P. Objectives Tasks of Russian Education in Modern Geopolitical Conditions // Professional Education in Russia and Abroad [Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom]. 2022. No. 4 (48). P. 5–13. (In Russ.) DOI: 10.54509/22203036_2022_4_5. EDN: ABQCHI
8. Konkova A. A., Rasulova L. N. Diagnostics of Personnel Motivation of a Company Operating in the Infocommunication Market of the Republic of Tatarstan // Problems of Managing Human Development and Youth : materials rep. scientific-practical conf. (Dushanbe, April 26–27, 2012). Dushanbe : Irfon. 2012. P. 97–99. (In Russ.)
9. Lylova E. V. Modern Organizational Structures, and the Possibility of their Adaptation in the Field of Public Administration // RUDN Journal of Public Administration [Vestnik RUDN. Ser.: Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie]. 2018. V. 5. No. 3. P. 305–317. (In Russ.) DOI: 10.22363/2312-8313-2018-5-3-305-317. EDN: TRHLOT

10. Machkhelyan G. G. Urgent Problems of Reorganizing the Educational System in Rossiya Today // Living Standards of the Population in the Regions of Russia [Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii]. 2023. V. 19. No. 1. P. 47–60. (In Russ.) DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_4_47_60. EDN: EUYVW
11. Promising Forms of Organizations and Organizational Activities : collection of reports of the scientific and practical conference // ed. by A. A. Strizhenko Alt. state technnoun named after I. I. Polzunova. Barnaul, 2015. 268 p. (In Russ.) EDN: UUQIYL
12. Poleyaya M. V., Fedchenko A. A., Filimonova I. V., Veshkurova A. B. The Role of Additional Professional Education in Meeting the Needs of the Modern Labor Market [Electronic resource] // The Eurasian Scientific Journal [Vestnik evraziiskoi nauki]. 2023. V. 15. No. s2: 28FAVN223. URL: <https://esj.today/PDF/28FAVN223.pdf> (accessed: 11.14.2023) (In Russ.) EDN: MULFGT
13. Razumova T. O., Teleshova I. G. Transformation of the System of Higher Professional Education: Challenges and Perspectives // Living Standards of the Population in the Regions of Russia [Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii]. 2023. Vol. 19. No. 3. P. 338–349. (In Russ.) DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_3_3_338_349. EDN: GGKNRO
14. Fedorova I. Yu. New Organizational and Legal Forms (Types) of the Organizations in the Budgetary Sector of Economy // Entrepreneur's Guide [Putevoditel' predprinimatel'ya]. 2013. No. 17. P. 267–280. (In Russ.) EDN: PVKGWF
15. Yakovleva N. G. Russian Education: Global and National Challenges to the Formation of Human Potential // Living Standards of the Population in the Regions of Russia [Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii]. 2023. V. 19. No. 1. P. 36–46. (In Russ.) DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_1_3_36_46. EDN: GNWDCQ
16. McGrath S. Beyond aid Effectiveness: The Development of the South African Further Education and Training College Sector, 1994–2009 // International Journal of Educational Development. V. 30. No. 5, September 2010. P. 525–534.
17. Bardakci S., Yilmaz Y. Y. & Avsaroglu M. D. Global Diffusion of Quality Assurance Research in Higher Education: A Study on Collaboration and Concepts // Higher Education Research & Development. 2023. DOI: 10.1080/07294360.2023.2253157 [Electronic resource]. URL: <https://www.x-mol.net/paper/article/1700416670160146432> (accessed: 11.14.2023).

About the authors:

Anna A. Fedchenko, Professor of Financial University at Government of the Russian Federation (Moscow Russian Federation), Doctor of Science (Economy);
e-mail: faa1711@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-9450-3498

Lyubov I. Borisova, Associate Professor of Russian-Tajik (Slavic) University (Dushanbe, Republic of Tajikistan),
PhD in Economics;
e-mail: lyubov@mail.ru